

Семенов О. С.,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Бюджетне регулювання – це один із найважливіших фінансових методів бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави, спрямований на забезпечення фінансової стабільності та збалансованості бюджетної системи, шляхом перерозподілу фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів.

О. Кириленко зазначає, що бюджетне регулювання – це діяльність щодо збалансування бюджетів усіх рівнів та видів, яке обмежується лише перерозподільчими процесами, що суттєво впливає на ідентифікацію інструментів його здійснення [2, с. 159].

В. Опарін трактує бюджетне регулювання як сукупність заходів, що здійснюються органами державної влади вищого рівня з метою збалансування бюджетів нижчого рівня задля забезпечення права всіх громадян на отримання рівноцінних суспільних благ незалежно від місця їх проживання [3, с. 35-36].

В. Хлівний та З. Мацук розглядають бюджетне регулювання переважно у звуженому контексті як систему заходів органу влади вищого рівня стосовно збалансування бюджетів нижчого рівня [5, с. 69].

Отже, бюджетне регулювання – це процес надання коштів із загальнодержавних джерел бюджетам нижчих рівнів для покриття їх дефіциту та забезпечення виконання відповідних повноважень та планів соціально-економічного розвитку.

Бюджетне регулювання призначене для досягнення збалансованості місцевих бюджетів, тобто забезпечує реалізацію тактичних завдань управління державними фінансами.

До інструментів бюджетного регулювання відносять закріплені доходи

(здебільшого закріплені за відповідними бюджетами загальнодержавні податки і збори у повному обсязі або їх частка) та міжбюджетні трансферти [1, с. 134].

Бюджетне регулювання в умовах воєнного стану в Україні спрямоване на забезпечення фінансової стабільності, підтримку обороноздатності та соціально-економічного розвитку країни. Воно передбачає перерозподіл бюджетних коштів, зміни в податковій політиці та використання фінансових інструментів для мобілізації ресурсів на потреби оборони та відновлення.

Основні особливості бюджетного регулювання в умовах воєнного стану:

- прискорення бюджетного процесу. В умовах воєнного стану скорочуються строки розгляду та прийняття бюджету, а також можуть вноситися зміни до бюджету протягом року. Для ефективного планування та виконання бюджету, орієнтованого на досягнення конкретних цілей, особливо у сферах відновлення та розвитку, застосовується програмно-цільовий метод;

- пріоритетність видатків. Значна частина бюджетних коштів перенаправляється на фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань та забезпечення життєдіяльності населення, відновлення інфраструктури;

- забезпечення фінансової стабільності. В умовах воєнного стану уряд вживає заходів для стабілізації фінансової системи, зокрема, стабілізує валютний курс, контролює інфляцію та забезпечує ліквідність банківської системи;

- податкові зміни. З метою збільшення надходжень до бюджету, можуть запроваджуватися зміни до податкового законодавства, зокрема, підвищення податків, зміна ставок акцизного податку, введення нових податків;

- перерозподіл коштів. Можливість перерахування коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету, а також між місцевими бюджетами для потреб оборони та підтримки населення;

- підтримка соціально-економічної сфери. Бюджетне регулювання в умовах воєнного стану передбачає заходи щодо підтримки населення, зокрема виплату пенсій, соціальних допомог, заробітних плат працівникам бюджетної

сфери, а також фінансування програм відновлення інфраструктури;

– залучення міжнародної фінансової допомоги, зокрема грантів та кредитів для покриття дефіциту бюджету та фінансування програм відновлення;

– підтримка місцевих бюджетів. Забезпечення можливості перерахування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету для забезпечення обороноздатності країни.

Таким чином, бюджетне регулювання в умовах воєнного стану є складним та динамічним процесом, який вимагає гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змін в економічній та безпековій ситуації.

Література:

1. Лободіна З.М. Бюджетне регулювання та перспективи його вдосконалення в контексті бюджетної децентралізації. *Економічний простір*. 2018. № 133. С. 130–143. URL: <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/233>
2. Місцеві фінанси : підруч. / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. 448 с.
3. Опарін В.М. Домінанти і пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. *Фінанси України*. 2015. № 6. С. 29–43.
4. Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану. URL: <https://association.kharkov.ua/aktyalne/novyny/1512-osoblyvosti-biudzhetho-protse-su-v-umovakh-voiennoho-stanu-onovliuietsia-2>
5. Хлівний В., Мацук З. *Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання*. Світ фінансів. 2011. № 4. С. 68–80.